

NAMANGAN VILOYATINING OLXO‘RI(PRUNUS) NAVLARI

Shahboz Solijonov Zafarjon o‘g‘li
Doniyor Mamadaliyev Shojalil o‘g‘li
Xaticha Abduraxmanova Raximjon qizi
Namangan davlat universiteti o‘qituvchilari
[E-mail. Shahbozsolijonov96@gmail.com](mailto:Shahbozsolijonov96@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan ilmiy tajriba stantsiyasida olxo‘rining mahalliy va chetdan keltirilgan navlarini biologiyasi, fenologiyasi, o‘shish ritmi va hosildorligi o‘rganildi. Istiqbolli navlar ajratildi va ishlab chiqarishga tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar. Olxo‘ri, parhezlik, ozuqalilik, bog‘dorchilik, to‘yimli, shifobaxsh, istiqbolli navlari, zarakunandalari.

Аннотация. В данной статье изучены биология, фенология, ритм роста и урожайность местных и интродуцированных сортов сливы на Наманганской научно-опытной станции. Отобраны перспективные сорта и даны рекомендации по производству.

Ключевые слова: слива, диетические, питательные, садовые, питательные, лекарственные, перспективные сорта, вредители.

Abstract. In this article, the biology, phenology, growth rhythm and yield of local and imported varieties of plums were studied at the Namangan Scientific Experimental Station. Prospective varieties were selected and recommendations for production were made.

Key words: plum, dietary, nutritious, horticultural, nutritious, medicinal, promising varieties, pests.

Olxo‘ri (Prunus) – ra‘nodoshlar oilasiga mansub danakli meva daraxti. 30 dan ortiq turi ma‘lum. Eng ko‘p tarqalgan turi oddiy olxo‘ri, tog‘olcha va yovvoyi olxo‘rining tabiiy chatishishidan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. Olxo‘ri 2000 yil oldin paydo bo‘lgan. Vatani - Kichik Osiyo, Kavkaz, Shimoliy Eron. O‘zbekistonga Eron orqali keltirilgan. Hozir O‘rta Osiyoda dastlab keltirilgan oq, sariq, qora olxo‘ri va ulardan kelib chiqqan navlar tarqalgan. Olxo‘ri joy tanlamaydi. Dunyoda 2000 ga yaqin, O‘zbekistonda 200 dan ortiq navi bor. O‘zbekistonda ekilish maydoni jihatidan mevali daraxtlar orasida o‘rikdan keyin turadi [4]. Barglari ketma-ket, gullari yakka, ba‘zan 2-3 tadan o‘rnashgan, oq yoki ko‘kish. Mevasi dumaloq,

tuxumsimon, cho‘zinchoq, sariq, yashil,qizil, ko‘kintir-qora, mumg‘ubor bilan qoplangan. Yangiligida iste‘mol qilinadi, qoqi, konserva, sharbatlilar, jem, murabbo, qiyom kabi mahsulotlar tayyorlanadi. Asosan, payvandlab hamda ildiz bachkisidan ko‘paytiriladi. Olxo‘ri uchun eng yaxshi payvandtag tog‘olcha. Ko‘chati 4-6-yili hosilga kiradi. O‘zbekistonda mart-aprelda gullaydi, mevasi iyunning ikkinchi yarmidan sentyabr oxirigacha pishadi. 20-25 yilgacha bitta daraxti 30-50 kg, ayrimlari 100 kg gacha hosil beradi, sovuqqa va yuqori haroratga chidamli. Olxo‘ri A, S, B, PP kabi vitaminlar va kaliy, magniy hamda temir moddalari saqlaydi. Meva rangining quyuuq ko‘k - qo‘ng‘ir rangda bo‘lishi tarkibidagi antotsianlar tufayli. Bu modda tanani saraton hamda qarishdan himoya qiluvchi foydali antioksidant hisoblanadi. Po‘stlog‘ida o‘simlik tolasi, mevasida pektin mavjud, bu ichaklarni tabiiy tozalash hamda davolashga yordam beradi. Alkogolsiz va alkogolli ichimliklar tayyorlanadi. Doimiy va me‘yorida olxo‘ri iste‘mol qilish qondagi xolesterin miqdori kamaytiradi. Ma‘lumotlariga ko‘ra, immunitetni mustahkamlaydi, teri qarishini oldini oladi [1,2,3].

Namangan viloyatining o‘ziga xos iqlim sharoiti foydali xususiyatlari yuqori, o‘stirishda qiyinchilik tug‘dirmaydigan, qisqa muddat ichida natija ko‘rsatadigan mevali daraxt turlarini o‘stirish, ko‘paytirishga sezilarli to‘sqinlik qiladi. Bu borada Akademik M. Mirzaev nomli BU va ITI Namangan ilmiy-tajriba stantsiyasi va Namangan davlat universiteti biotexnologiya kafedrasida hamkorlikda QXA-8-110-2015 “Yuqori hosilli, istiqbolli, mahalliy, chetdan yangi keltirilgan meva va uzum

navlarini Namangan viloyatida o‘rganish hamda ajratish” nomli ilmiy amaliy loyiha doirasidagi qator tadqiqot ishlari olib borildi [4]. Shunga ko‘ra, viloyat sharoitidagi olxo‘rining 16 navlarini o‘rganilish natijalari bayon etildi. Kazaxstanskaya daraxt balandligi 316 sm, barg kurtaklar 20 martdan yoziladi, gullashi 31 martdan 9 aprelgacha, mevasi pishishi 21 iyundan 30 iyulgacha, vegetatsiya davri 248 kungacha, mevasi qo‘ng‘irrang, shirin, bir dona meva og‘irligi 24,0 g.

1-jadval

Namangan viloyatida o‘sadigan olxo‘ri navlari

Olxo‘ri navlari	Mavjudlik holati(+/-)
Kazaxstanskaya	+
Kirgizkaya prevosxodnaya	+
Samarkandskaya chernosliv 1	+
Samarkandskaya chernosliv 2	+

	Samarkandskaya chernosliv 3	+
	Nurxon	+
	Monford	+
	Goldbay	+
	Grayre	+
0	Yasnaya	+
1	Ispolinskiy 2	+
2	Ispolinskaya 1	+
3	Ispolinskaya 3	+
4	Djors plam	+
5	Hosilot	+
6	Favareta del` Sultana	+

Kirgizskaya privosxodnaya daraxt balandligi 4.39 sm, kurtaklar ochilishi 18 martdan, gullash davri 30 martdan 8 aprelgacha, meva pisha boshlashi 13 iyuldan boshlanadi, vegetatsiya davri 221- 248 kungacha, mevasi jigarrangda, shirin, bir dona meva 62,5 g.

Chernosliv Samarkand 1 daraxt balandligi 436 sm, kurtaklari ochilishi 22 martdan, gullash davri 3 apreldan 18 aprelgacha, meva pisha boshlashi 3 avgustdan, vegetatsiya davri 259 - 250 kungacha, mevasi jigarrang, shirin, o`rtacha og`irligi 69,5 g.

Samarkandskaya chernosliv 2 balandligi 186 sm, kurtak ochilishi 23-martdan boshlanadi, gullash 5 apreldan 18 aprelgacha, mevasi 3 avgustdan pisha

boshlandi, vegetatsiya davri 257 - 259 kungacha, mevasi rangi to`q jigarrang,shirin, o`rtacha og`irligi 32,5 g.

Samarkandskaya chernosliv 3 daraxt balandligi 336 sm, kurtaklar ochilishi 21 martdan boshlandi, gullash davri 4 apreldan 16 aprelgacha, meva pisha boshlashi 5

avgustdan, vegetatsiya davri 256 - 257 kungacha, mevasi jigarrang, shirin, o'rtacha og'irligi 34,0 g.

Nurxon daraxti 4,08 sm, kurtaklari ochilishi 22 martdan, gullash davri 8 - 19 aprelgacha, meva pisha boshlashi 1 avgustdan, vegetatsiya davri 248 – 252 kungacha, meva jigarrang, shirin, og'irligi 45,0 g.

Monford balandligi 301 sm, kurtaklari ochilishi 25 martdan, gullash davri 8 apreldan 19 aprelgacha, meva pisha boshlashi 19 iyuldan, vegetatsiya davri 249 - 255 kungacha, meva jigarrang, shirin, o'rtacha og'irligi 48,0 g.

Goldbay daraxti balandligi 3,59 sm, kurtaklari ochilishi 18 martdan, gullashi 29-16 aprelgacha, meva pisha boshlashi 8 iyuldan, vegetatsiya davri 264- 251 kungacha, meva jigarrang, shirin, bir dona meva og'irligi 21,0 g.

Grayre balandligi 273 sm, kurtaklari ochilishi 19 martdan, gullash davri 1 - 17 aprelgacha, meva pishishi 29 iyuldan, vegetatsiya davri 257 – 250 kungacha, meva jigarrang, shirin, meva og'irligi 31,5 g.

Yasnaya daraxt balandligi 4,23 sm, kurtaklar ochilishi 18 martdan, gullashi 31 martdan 16 aprelgacha, meva pisha boshlashi 16 iyuldan, vegetatsiya davri 258 - 277 kungacha, mevasi jigarrang, shirin, meva og'irligi 63,0 g.

Ispolinskaya 1 daraxt balandligi 3,49 sm, kurtaklar ochilishi 26 martdan, gullashi 10 - 21 aprelgacha, meva pishishi 20 avgustdan, vegetatsiya davri 259 - 262 kungacha, meva jigarrang, shirin, og'irligi 49,5 g.

Ispolinskaya 2 daraxt 301 sm, kurtaklar ochilishi 25 martdan, gullashi 9 - 19 aprelgacha, meva pishishi 18 avgustdan, vegetatsiya davri 250 - 248 kungacha, meva jigarrang, shirin, og'irligi 47,0 g.

Ispolinskaya 3 balandligi 239 sm, barg kurtaklari ochilishi 26 martdan, gullashi 10 - 19 aprelgacha, meva pishishi 21 sentyabrdan, vegetatsiya davri 250 - 245 kungacha, meva jigarrang, shirin, og'irligi 46,6 g.

Djoris plam balandligi 308 sm, kurtaklar ochilishi 18 martdan, gullashi 30 martdan 15 aprelgacha, meva pishishi 14 iyuldan, vegetatsiya davri 255 - 247 kungacha, meva rangi jigarrang, shirin, og'irligi 27,0 g.

Hosilot daraxti 356 sm, kurtak ochilishi 17 martdan, gullashi 29 martdan 15 aprelgacha, meva pishishi 15 iyuldan, vegetatsiya davri 260 – 252 kungacha, mevasi qo'ng'irrang, shirin, og'irligi 32,0 g.

Favoretta del Sultana daraxti 314 sm, kurtaklar ochilishi 18 martdan, gullashi 30 martdan 15 aprelgacha, meva pishishi 28 iyuldan, vegetatsiya davri 259 - 242 kungacha, meva qizg'ish jigarrang, shirin, og'irligi 38,5 g.

Xulosa qilib, Namangan sharoitidagi olxo‘ri navlari ilk bor o‘rganilib, istiqbollilari ajratildi. Bu kelgusida viloyatimiz bog‘dorchiligi uchun yuqori hosilli, kasallik va noqulay iqlim omillariga chidamli, sarxil navlarni ko‘paytirish, introduksiya qilish, mahalliy navlar bilan chatishtirish, mahalliy sharoitga mos yangi navlarni yaratish bo‘yicha tadqiqotlar olib borish jarayonlarida foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А. Корнеэв., Слива. г. 1960, 170 с
2. Фатъянов Владислав Иванович., Слива. г. 2005, стр. 32
3. Звонарев Н. М. Слива, терн, алыча: Сорта, выращиваниэ, календарь садовых работ. г. 2010. изд-во: Тсентрполиграф. стр. 128.
4. I. Yu. Xayitov., M.A.Sharopova., Mahalliy va chetdan keltirilgan meva hamda uzum navlarini Namangan viloyatida o‘rganish.,- Qarshi. y. 2020. 148 b/

